

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

INVESTIGAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS COM A UTILIZAÇÃO DE PACOMETRIA:

UM ESTUDO DE CASO DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

INVESTIGATION OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS USING PACHYMETRY: A CASE STUDY OF THE PAMPULHA ART MUSEUM

INVESTIGATION OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS USING PACHYMETRY: A CASE STUDY OF THE PAMPULHA ART MUSEUM

SANTOS, FRANCIELLE FERREIRA

Arquiteta e Urbanista, especialista em Conservação e Gestão do Patrimônio Cultural, mestranda PACPS-UFMG, francielleferreira@ufmg.br

BREMER, Cynara Fiedler

Doutora em Engenharia de Estruturas, Professora do Departamento de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo (TAU) da Universidade Federal de Minas Gerais, cynarafiedlerbremer@ufmg.br

MELLO, Gláucia Nolasco de Almeida

Doutora em Engenharia de Estruturas, Professora do Departamento de Engenharia Civil da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), gnamello@pucminas.br

RESUMO

A proposta deste estudo dá-se em desenvolver considerações a respeito da utilização da pacometria para avaliação de danos estruturais em uma edificação patrimonial construída em concreto armado. Foi realizado um estudo de caso, tendo como objeto de pesquisa o Museu de Arte da Pampulha, edificação integrante do Conjunto Arquitetônico da Pampulha projetado por Oscar Niemeyer. Patrimônio cultural modernista, o antigo Cassino e atual Museu de Arte da Pampulha (MAP), integra as cinco edificações projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1940 para compor o que hoje é conhecido como Conjunto Moderno da Pampulha. Com clara filiação aos princípios modernistas de influência corbusiana, possui estrutura independente em concreto armado, planta livre sob pilotis, fachada moldurada pela estrutura, destacando o jogo de cheios e vazios com a opacidade da estrutura e a translucidez dos panos envidraçados, destacando a composição formal do edifício. A edificação é tombada em conjunto pelo patrimônio cultural a nível nacional pelo IPHAN, na esfera estadual pelo IEPHA, no âmbito municipal pela CDPCM e ainda integra o Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido em 2016 como Paisagem Cultural do Patrimônio Moderno pela UNESCO. (FÉRES, 2021).

PALAVRAS-CHAVE:

Arquitetura Moderna. Manifestações Patológicas. Pacometria.

ABSTRACT

The purpose of this study is to develop considerations regarding the use of pachymetry for evaluating structural damage in a heritage building constructed with reinforced concrete. A case study was conducted focusing on the Pampulha Art Museum, part of the Pampulha Architectural Complex designed by Oscar Niemeyer. A modernist cultural heritage, the former casino and current Pampulha Art Museum (MAP) is one of the five buildings designed by architect Oscar Niemeyer in the 1940s to form what is now known as the Modern Ensemble of Pampulha. With clear adherence to modernist principles influenced by Le Corbusier, it features an independent reinforced concrete structure, free plan supported by pilotis, and a facade articulated by the structure, highlighting the interplay of solids and voids with the opacity of the structure and the translucency of glass panels, emphasizing the formal composition of the building. The building is nationally listed as cultural heritage by IPHAN, at the state level by IEPHA, at the municipal level by CDPCM, and it is also part of the Modern Ensemble of Pampulha recognized in 2016 as a Cultural Landscape of Modern Heritage by UNESCO (FÉRES, 2021).

KEYWORDS:

Modern Architecture. Pathological Manifestations. Pacometry.

RESUMEN

La propuesta de este estudio consiste en desarrollar consideraciones sobre el uso de la paquimetría para la evaluación de daños estructurales en un edificio patrimonial construido en hormigón armado. Se realizó un estudio de caso centrado en el Museo de Arte de Pampulha, parte del Conjunto Arquitectónico de Pampulha diseñado por Oscar Niemeyer. Como patrimonio cultural modernista, el antiguo Casino y actual Museo de Arte de Pampulha (MAP) es uno de los cinco edificios diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer en la década de 1940 para componer lo que hoy se conoce como el Conjunto Moderno de Pampulha. Con una clara adhesión a los principios modernistas influenciados por Le Corbusier, cuenta con una estructura independiente de hormigón armado, planta libre sobre pilotis y fachada moldeada por la estructura, destacando el juego de llenos y vacíos con la opacidad de la estructura y la translucidez de los paneles de vidrio, enfatizando la composición formal del edificio. El edificio está protegido a nivel nacional por el IPHAN, a nivel estatal por el IEPHA, a nivel municipal por la CDPCM, y también forma parte del Conjunto Moderno de Pampulha, reconocido en 2016 como Paisaje Cultural del Patrimonio Moderno por la UNESCO (FÉRES, 2021).

PALABRAS CLAVES:

Arquitectura Moderna. Manifestaciones Patológicas. Paquimetría.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é explorar análises e tecer contribuições a respeito da utilização da pacometria para avaliação de danos estruturais em edificações remanescentes da arquitetura modernista construídas em concreto armado, e tem como estudo de caso o Museu de Arte da Pampulha, edificação projetada por Oscar Niemeyer na cidade de Belo Horizonte e ícone da arquitetura moderna. O estudo em questão, utiliza-se da Pacometria, um ensaio não destrutivo empregado para detectar materiais construtivos no interior de paredes e elementos estruturais, para investigar o posicionamento das barras de aço dos pilares estruturais da edificação, bem como seu diâmetro, espaçamento, cobrimento de concreto e possíveis manifestações patológicas.

A relevância dessa proposta dá-se na pretensão de corroborar no entendimento a respeito da utilização de instrumentos tecnológicos para o diagnóstico do estado de conservação do patrimônio edificado em suporte de concreto armado remanescente da arquitetura moderna. A pacometria é um ensaio não destrutivo (END) utilizado para avaliar a localização das armaduras e mapeamento dos cobrimentos das estruturas de concreto armado, nos termos da NBR 8802/2013. Este estudo corrobora para a comprovação da eficácia da utilização deste ensaio não destrutivo (END) para análise e documentação das manifestações patológicas existentes em edificações protegidas pelo patrimônio cultural, nas quais incidem diretrizes específicas para preservação estética do bem.

DESENVOLVIMENTO

A tecnologia do concreto armado foi altamente explorada pelos arquitetos do início do século XX, resultando em construções que foram um marco na revolução arquitetônica mundial, possibilitou aos arquitetos do começo do século XX criarem espacialidades novas. August Perret, Walter Gropius e Le Corbusier, exercitaram o projeto em formas nunca possíveis, e tudo isso devido à criação da estrutura independente (FREITAS, 2019).

A durabilidade das estruturas de concreto é fundamental para garantia da segurança estrutural de uma edificação ao longo de sua vida útil e, que este parâmetro, pode ser comprometido tanto por questões relacionadas à sobrecarga, quanto pelo por ataques agressivos advindos de fatores ambientais. De acordo com Lorenzi et al. (2016), os ensaios não destrutivos (END) foram desenvolvidos de maneira a auxiliar na obtenção de informações acerca das propriedades da estrutura, permitindo a execução de ensaios repetidos no mesmo local, ou em locais muito próximos, de modo que podem ser acompanhadas variações com o decorrer do tempo.

A utilização dos ensaios não destrutivos promove diversos benefícios no âmbito da avaliação de estruturas de concreto armado, pois fornece de maneira eficiente, informações qualitativas a respeito do estado de conservação, bem como das da variação dos parâmetros de durabilidade da estrutura ao longo do tempo.

A realização destes ensaios deverá se dar nas partes "sãs", onde não estão ocorrendo manifestações patológicas visíveis ao olho nu, pois, a análise destas regiões, podem fornecer informações da origem da deterioração da estrutura. A análise destes trechos é extremamente importante para compreender o dano e sua origem, porém, a obtenção dos dados deverá se dar de forma indireta, para não agravar a vulnerabilidade estrutural no local. Neste sentido, a Pacometria se apresenta como uma solução para a localização das armaduras de uma

estrutura de concreto sem causar nenhum dano à edificação para abertura de janelas de prospecção.

A pacometria é um ensaio não destrutivo utilizado para localização das armaduras e mapeamento dos cobrimentos das estruturas de concreto armado, nos termos da NBR 8802/2013. O ensaio é realizado pelo equipamento denominado "pacômetro", que realiza as medições por meio de indução eletromagnética. Geralmente a realização deste ensaio precede os demais, justamente por fornecer informações importantes e que devem ser consideradas para não interferir nos resultados, como por exemplo, a localização das barras de aço da armadura.

Museu de Arte da Pampulha

A tecnologia do concreto armado foi introduzida no Brasil no início do século XX e, dentre os vários sistemas construtivos existentes, este é um dos mais conhecidos e utilizados. Foi amplamente explorada nas genuínas criações de Oscar Niemeyer, logo no início de sua difusão no Brasil. Logo na década de 1940, foram inauguradas as edificações integrantes do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, um marco na era do concreto armado no país.

E tudo começou quando iniciei os estudos de Pampulha – minha primeira fase – desprezando deliberadamente o ângulo reto tão louvado e a arquitetura racionalista feita de régua e esquadro, para penetrar corajosamente nesse mundo de curvas e formas novas que o concreto armado oferece. E foi no papel, ao desenhar esses projetos, que protestei contra essa arquitetura monótona e repetida, tão fácil de elaborar que se multiplicou rapidamente, dos Estados Unidos ao Japão. E o fiz com a desenvoltura que meu sócia pedia, cobrindo a Igreja de Pampulha de curvas variadas, e a marquise da Casa do Baile a se desenvolver, também em curvas, pela margem da pequena ilha. Era o protesto pretendido que o ambiente em que vivia exaltava com suas praias brancas, suas montanhas monumentais, suas velhas igrejas barrocas, suas belas mulheres bronzeadas. Alguns, ainda presos às limitações funcionalistas da época, tentaram criticar Pampulha, mas se tratava de obra tão correta e criativa que justifica o comentário, já mencionado aqui, do meu colega francês, DeRoche: 'Pampulha foi o grande entusiasmo da minha geração'. (NIEMEYER, 1998. apud FMC, 2016)

Patrimônio cultural modernista, o antigo Cassino e atual Museu de Arte da Pampulha (MAP), integra as cinco edificações projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1940 para compor o que hoje é conhecido como Conjunto Moderno da Pampulha. A edificação foi projetada para ser um cassino e foi aberta ao público em 1943 e frequentada pela elite da cidade e, com a proibição do jogo no país em 1946, passou por uma década de decadência, onde teve suas portas fechadas. Foi somente em 1957 que o então prefeito, Juscelino Kubitschek decidiu que o local seria convertido em museu, como fomento à cultura do país.

Figura 1: Museu de Arte da Pampulha

Fonte: As autoras, 2024.

Com clara filiação aos princípios modernistas de influência corbusiana, possui estrutura independente em concreto armado, planta livre sob pilotis, fachada moldurada pela estrutura, destacando o jogo de cheios e vazios com a opacidade da estrutura e a translucidez dos panos envidraçados, destacando a composição formal do edifício. Seguindo o padrão de composição estética dos revestimentos dos demais exemplares pertencentes ao conjunto, as superfícies em concreto são revestidas por pastilhas de porcelanas, mármore e granitos, conferindo ao conjunto unidade plástica ao conjunto.

Preservação de edificações patrimoniais de concreto armado

O ambiente construído enquanto bem cultural, é portador da identidade de indivíduos e grupos. Para preservar a continuidade desse bem, vivenciado no passado e vivo no presente, é necessário resguardar sua integridade para propagação da memória. Muitas estruturas de concreto de valor patrimonial logo exigirão ou já necessitam de ações de conservação. Sua conservação apresenta desafios específicos acima e além daqueles dos típicos projetos de reparo de suportes em concreto.

A conservação contemporânea das estruturas de concreto armado produzidas durante o período modernista deve ser pensada pelo viés fenomenológico de identificação dos valores patrimoniais, sejam eles históricos, estéticos, científicos, sociais, dentre outros. O patrimônio cultural abriga valores tangíveis e intangíveis e, ambos aspectos devem ser sustentados ao implementarem ações de conservação. Os profissionais envolvidos com a preservação desta arquitetura estão apenas começando a lidar com essas implicações relativas à salvaguarda de um bem de valor patrimonial, principalmente em repensar essa abordagem de valores e como eles serão conservados.

Diante destes fatos, as ações de preservação das edificações patrimoniais construídas em concreto armado deverão ser realizadas por equipe

multidisciplinar, dispondo do emprego de todas as técnicas que possam contribuir para investigação e tratamento dos seus danos.

Um processo de conservação, de acordo com as definições da Carta de Burra (1980), deve seguir uma abordagem cautelosa, com respeito pela estrutura, usos, bem como dos significados existentes, admitindo mudanças quando necessário, mas que seja minimamente invasivo possível, sem alterar o carácter patrimonial da edificação, seja ele tangível ou intangível:

Artigo 4. Conhecimentos, habilidades e técnicas

4.1 A conservação deve fazer uso de todos os conhecimentos, habilidades e disciplinas que possam contribuir para o estudo e cuidado do local.

4.2 Técnicas e materiais tradicionais são preferidos para a conservação de tecido significativo. Em algumas circunstâncias, técnicas e materiais modernos que oferecem benefícios de conservação substanciais podem ser apropriados.

Artigo 5. Valores

5.1 A conservação de um lugar deve identificar e levar em consideração todos os aspectos de significado cultural e natural sem ênfase injustificada em qualquer valor em detrimento de outros. (Carta de Burra, 1980, p. 03 e 04)

Essa definição é um marco norteador das pesquisas e ações desenvolvidas no campo patrimonial e que podem ser observadas nas pesquisas e ações desenvolvidas pelos institutos, comitês e organizações internacionais de preservação da arquitetura moderna, bem como suas contribuições para o campo patrimonial.

Pacometria para o diagnóstico de danos em estruturas de concreto armado

A pacometria é um ensaio não destrutivo (END) utilizado para avaliar a localização das armaduras e mapeamento dos cobrimentos das estruturas de concreto armado, nos termos da NBR 8802/2013. O ensaio é realizado pelo equipamento denominado "pacômetro", que realiza as medições através de indução eletromagnética.

Para realização da investigação e documentação das manifestações patológicas existentes nos pilares estruturais da edificação, foi realizada visita técnica por equipe de profissionais habilitados e qualificados. A coleta das informações deu-se por meio da utilização do pacômetro modelo Profometer 5+ da fabricante PROCEQ, de modo a não causar nenhuma intervenção no edifício protegido pelo patrimônio cultural.

Figura 2: Realização do ensaio de Pacometria

Fonte: As autoras, 2024.

Geralmente a realização deste ensaio precede as demais técnicas de investigação do estado de conservação de estruturas de concreto, justamente por fornecer informações importantes e que devem ser consideradas para não interferir nos resultados, como por exemplo, a localização das barras de aço da armadura.

Figura 3: Resultados obtidos

Fonte: As autoras, 2024.

Por meio dos dados captados, foi possível registrar o posicionamento exato das armaduras de aço tanto transversais quanto longitudinais dos pilares do museu, o espaçamento entre as barras, bem como seu diâmetro e espessura do revestimento de concreto. Também foi possível verificar a possibilidade de corrosão de trechos da armadura, devido ao fato de o equipamento indicar a variação do diâmetro das barras e da espessura da camada de revestimento, o que não foi encontrado na inspeção em questão, porém observado em ensaios anteriores realizados em outros estudos de caso.

A realização da pacometria se mostrou de extrema importância para avaliação de estruturas de concreto armado pois, identifica a ocorrência de danos estruturais dificilmente identificáveis por meio de inspeção visual a olho nu, sem causar nenhum impacto ao bem cultural protegido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da utilização da pacometria foi possível avaliar a localização características dos elementos que compõem a armadura de aço da estrutura de concreto armado. Este estudo corrobora para a comprovação da eficácia da utilização deste END para análise e documentação das manifestações patológicas existentes em edificações protegidas pelo patrimônio cultural, nas quais incidem diretrizes específicas para preservação estética do bem.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pela oportunidade de qualificação e desenvolvimento acadêmico e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pela bolsa de estudos concedida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR 8802:2019**. Concreto endurecido – Determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica. Terceira edição 11.02.2019. Rio de Janeiro - RJ.

FREITAS, Maria Luiza Macedo Xavier de. Concreto Armado no Brasil: Invenção, História, Revisões. História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil. **13o Seminário DOCOMOMO**. Salvador, BA. Outubro de 2019.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC. **DOSSIÊ de candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha a Patrimônio da Humanidade**. Belo Horizonte: PBH, 2016.

International Council on Monuments and Sites. **Carta de Burra**. Burra: ICOMOS, 1980.

LORENZI, A. et al. Análise de manifestações patológicas em estruturas de concreto através da aplicação de ensaios não destrutivos. **CONAEND&IEV 2016-010**. 2016